

TEZYURAR VA YUQORI TEZLANISHLI MAGISTRALLARDA YO'L YUQORI TUZILMASI ELEMENTLARINING ISHLASHI

Gulamova Dilobar Asamutdinovna

Toshkent temir yo'l texnikumi Maxsus fan o'qituvchisi,

Xakimova Yakutxon Tulyaganovna

Toshkent davlat transport universiteti ko'priklar va tonnellar
kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7766474>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston temir yo'llari magistral yo'lni qo'llash ko'lamini kengaytiradi, yuqori tuzilmaning konstruksiyalarini yaratadi va takomillashtiradi, xususan, ish sharoitlariga ko'ra farqlangan tuzilmalarni ishlab chiqadi: yuqori tezlikda va og'ir transport uchun, birlashgan harakatga ega uchastkalar yuk va tezyurar yo'lovchi poyezdlari, turli iqlim sharoitlari uchun va boshqalar. Ish yo'l konstruksiyalari va uning elementlarini funksional va tannarx tahlili, yo'l qurilishi va texnik xizmat ko'rsatish me'yorlarini moslashtirish, uning yangi samarali texnologiyalari asosida amalga oshiriladi. ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish, yuqori mahsuldorlik va ishonchlilikka ega zamonaviy yo'l mashinalaridan foydalanish, qolgan resurs prognozi bilan yo'l holatini ilg'or diagnostika va monitoring vositalari

Kalit so'zlar: Ballast (B), yuk poyezd (YP), resurs prognoz (RP), plitalar (P), yo'l ballast (YB).

Temir yo'l transporti rivojlanishining butun tarixi poezdlarning ishlash tezligini, minimal harakat vaqtini oshirish, avtomobil yo'llarining tashish qobiliyatini oshirish va yo'lovchilarning qulayligini oshirish istagi bilan bog'liq. 1847 yilda Angliyada, uzunligi 92 km bo'lgan Buyuk G'arbiy temir yo'l uchastkalaridan birida yo'lovchi poezdlari soatiga 93 km tezlikka erishdi. Frantsiyada 1890 yilda og'irligi 157 tonna bo'lgan poezdli Crampton parovozi soatiga 144 km tezlikka erishdi. Germaniyada, 1903 yilda Zossen-Marienfild temir yo'li uchastkasida sinovdan o'tkazilgan birinchi elektr motorli avtomobil 210 km / soat tezlikka erishdi. 50-60-yillarda. XX asrda bir qator mamlakatlarda 200 km / soat tezlikda harakatlanish uchun mo'ljallangan tezyurar temir yo'llarni yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va muhandislik ishlanmalari amalga oshirildi. Hozirgi vaqtda tezyurar temir yo'llar nafaqat yuqori tezlikda harakatlanish, balki yuqori darajadagi ishonchlilik va xavfsizlik, qulaylik va tejamkorlikni ham ta'minlaydi. Eng yangi texnologiyalar asosida qurilgan, 300–350 km/soat tezlikka erisha oladigan superpoyezdlar avtomobil transporti va aviatsiya bilan muvaffaqiyatli raqobatlashadi. Yuqori tezlikdagi yer usti transporti (HST) zamonaviy kontseptsiyada poezdlarning soatiga 200 km dan ortiq tezlikda harakatlanishini

ta'minlovchi temir yo'l transporti hisoblanadi. VSNT asosan temir yo'lda harakatlanuvchi g'ildirakli harakat tarkibi sifatida mavjud. 17 Temir yo'lni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri yuqori barqarorlikka ega bo'lgan yo'l konstruksiyasini yaratish bo'lib, ma'lum bir ishonchlik darajasida o'rnatish, ta'mirlash va joriy texnik xizmat ko'rsatish uchun minimal umumiy xarajatlarni talab qiladi. Ushbu maqsadga erishish uchun Rossiya temir yo'llari choksiz yo'lni qo'llash ko'lamini kengaytiradi, yuqori tuzilmaning konstruksiyalarini yaratadi va takomillashtiradi, xususan, ish sharoitlariga ko'ra farqlangan tuzilmalarni ishlab chiqadi: yuqori tezlikda va og'ir transport uchun, birlashgan harakatga ega uchastkalar yuk va tezyurar yo'lovchi poyezdlari, turli iqlim sharoitlari uchun va boshqalar. Ish yo'l konstruksiyalari va uning elementlarini funksional va tannarx tahlili, yo'l qurilishi va texnik xizmat ko'rsatish me'yorlarini moslashtirish, uning yangi samarali texnologiyalari asosida amalga oshiriladi. ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish, yuqori mahsuldorlik va ishonchlikka ega zamonaviy yo'l mashinalaridan foydalanish, qolgan resurs prognozi bilan yo'l holatini ilg'or diagnostika va monitoring vositalari. Bularning barchasi yo'l konstruksiyasining hayot aylanishining narxini optimallashtirish, kafolatlangan harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan.

Hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarning ko'pchiligida temir yo'l temir yo'l temir yo'lidan yasalgan ballast prizmasidan foydalaniladi. Har xil quvvatdagi granit ezilgan tosh. Biroq, nemis, xitoylik mutaxassislar va boshqa mamlakatlardan kelgan mutaxassislar, asosan, tashqi bozorda yo'lning ballastsiz ustki tuzilishini ishlab chiqdilar va faol targ'ib qilmoqdalar.

1-rasm. Temir yo' magistral linyaning umumiy ko'rinishi.

Ushbu taklifning shubhasiz afzalliklari bilan uning katta kamchiligi bor - temir yo'lni qurishning yuqori narxi. U bilan solishtirganda, muayyan sharoitlarga qarab 5-6 barobar ortadi, ballast prizmasiga asoslangan rels-shpal panjarasining narxi. Temir yo'lning ishonchliligi barqarorlik bilan belgilanadi, birinchi navbatda, shpal bazasi. Avtomobil yo'llarini ishlatish tajribasi temir yo'llar, shu jumladan yuqori tezlikda va tezyurar temir yo'llar, yuqori tuzilmani loyihalashning mumkin bo'lgan variantlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Yo'l - ballast bo'lmagan (plitalar) asosdagi temir yo'l. Strukturaning butun xizmat muddati uchun iqtisodiy samaradorlik talablari yo'llar juda sodda tarzda tuzilgan: barqarorlik, xavfsizlik va uzoq vaqt davomida geometrik parametrlarning saqlanishi. Odatda uning barqarorligini belgilaydi.

Baza ballastdagi yo'l bilan ijobiy taqqoslanadi, chunki u barqaror pozitsiyani ancha uzoqroq saqlaydi. Turli manbalar plitkadagi yo'lning afzalliklarini ta'kidlaydi

asoslari quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

- yerning yuqori qatlamlarida statik va dinamik yuklar kuch ta'sirini yaxshiroq taqsimlash tufayli plitalar asosidagi trek to'shaklari kamayadi;
- yotqizilgandan so'ng plitka poydevoridagi yo'l ballastdagi yo'lga qaraganda 2-3 baravar uzoqroq barqaror holatni saqlab turadi;
- yo'lning plitka konstruktsiyasi deyarli cheksizdir ko'ndalang kuchlarga qarshilik, u yuqori o'lik vaznga ega, shunday qilib, relslar harorati ko'tarilganda kuchli bosim kuchlari ta'sirida ham yaxshi barqarorlikni ta'minlash;
- uchuvchi ballast zarralarining yo'qligi harakatlanuvchi tarkib va yarim qurilmalarining shikastlanishini istisno qiladi;
- plita bazasida o'simliklarning o'sishi mumkin emasligi u bilan kurashish zaruratini yo'q qiladi;
- yo'lning barqaror holati harakatlanuvchi tarkibning harakatlantiruvchi qismiga ta'sir qiluvchi dinamik kuchlarni kamaytiradi;
- joriy ta'mirlashga kamroq vaqt sarflanganligi sababli, liniyaning plitalar bazasida ishlashi uzoq vaqt davomida mumkin. Yuk tashish va yuqori tezlikdagi yo'lovchi tashishni solishtirganda, juda boshqacha talablar temir yo'l infratuzilmasiga va uning ishlashi. omillardan biri yuk tashish yo'lga har xil ta'sir qiladi va yo'lovchi poezdlari. Yuqori eksenel yuk va boshqa omillar tufayli (birinchi navbatda, sudraluvchilar) yuk poezdlari strukturaga ko'proq zarar etkazadi yo'lovchi poezdlariga qaraganda kamroq yo'l eksenel yuk. Yuqori

tezlikda harakatlanuvchi tarkib ham bo'lishi mumkin kam eksenel yuk (ayniqsa, bu yapon poezdlari uchun odatiy). Yuqori tezlikda yo'lning holatiga (geometriyasiga) talablar kuchaytiriladi, lekin yo'lovchi tashishda yo'l belgilangan standartlarga muvofiq ahamiyatsiz ishlaydi ta'mirlash xarajatlarning oshishi. Yo'lovchi poezdlarining tezligini oshirish band bo'lgan liniyalarda olib boradi yo'lni ta'mirlash uchun operatsion xarajatlarning sezilarli darajada oshishiga. Relslar bo'ylab o'tgandan so'ng (tovarlarning harakati natijasida ularda hosil bo'lgan tezyurar poyezd tarqalish xavfi mavjud nuqsonlar va hatto singan relslar

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вакуленко С. П., Колин А. В. Высокоскоростная магистраль Санкт-Петербург — Москва: проблемы и перспективы // Железнодорожный транспорт. 2006. № 6. С. 47–51.
2. Колин А. В. Высокоскоростные железные железнодорожные магистрали как «региональное метро» // Транспорт РФ. 2017. № 1 (68). С. 4–7.
3. Колин А. В. Варианты специализации железнодорожных линий по видам движения и развития сети российских железных дорог // Транспорт РФ. 2015. № 5 (60). С. 32–37.
4. Мишарин А. С. Развитие скоростного и высокоскоростного сообщения в Российской Федерации. — М.: ВИНТИ РАН. 2014. — 299 с.
5. Киселев И. П. Время строить ВСМ // Транспортное строительство. 2007. № 1. С. 12–17.
6. С начала года «Ласточки» по маршруту Москва-Иваново перевезли 659 тыс. пассажиров. 2019. — URL: <https://www.gudok.ru/news/?ID=1479326> (дата обращения: 02.10.2019).
7. Перевозки пассажиров поездами «Сапсан» в 2018 году выросли на 7 %. 2019. — URL: <https://www.mintrans.ru/press-center/branch-news/1047> (дата обращения: 30.08.2019).
8. Манвелидзе А. Б. Сравнение пассажирских перевозок авиационным и железнодорожным транспортом // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018. № 1 (106). С. 88–101.
9. Поезда «Сапсан» перевезли порядка 3,2 млн пассажиров в 2014 году. 2015. — URL: <https://riamo.ru/article/40474/poezda-sapsan-perevezli-poryadka-3-2-mln-passazhirov-v-2014godu.xl> (дата обращения: 01.10.2019).
10. Скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» перевезли на 10,2 % больше пассажиров. 2019. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4033346> (дата обращения: 30.08.2019)